

Inkoop van eigen aandelen en de vrije ruimte bij beleggingsmaatschappijen

Mr. Drs. E.J. van Garderen

LEZERS REAGEREN

1 Inleiding

In een uitgebreid artikel in het MAB van juli/augustus 1994 staat De Méris uitvoerig stil bij de bijzondere problematiek rondom inkoop en verkoop van eigen aandelen bij beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal. Hoewel ik de mening van De Méris op een groot aantal punten deel, zou ik toch een enkele kritische kanttekening willen plaatsen. Ik hanteer daarbij de volgorde van onderwerpen in zijn artikel. Voor zover ik hierna het fiscaal agio bedoel, zal ik het adjectief uitdrukkelijk vermelden.

2 Dividend op eigen aandelen

In het geval de statuten de declaratie van dividend op ingekochte eigen aandelen niet uitsluiten, is De Méris van mening dat een zodanige declaratie in wezen leidt tot een schuld van de vennootschap aan zichzelf, die vervolgens weer door schuldvermenging teniet gaat.

Een schuld kan evenwel slechts ontstaan als er sprake is van minstens één schuldeiser en minstens één schuldenaar. De hoedanigheden van schuldeiser en schuldenaar kunnen niet in één en dezelfde (rechts)persoon verenigd zijn. In dat geval is immers een verbintenis onbestaanbaar. De declaratie van dividend op ingekochte eigen aandelen leidt derhalve niet tot een schuld. In wezen vindt voor het bedrag aan dat gedeclareerde dividend, inhouding van winst plaats voor toekomstige bestemming.

Dat bedrag kan in een volgend boekjaar weer voor dividenddeclaratie beschikbaar worden gesteld, dan wel naar keuze van de AvA worden toegevoegd aan de reserves.

3 Uitzondering voor inkoop bij open end beleggingsmaatschappijen

De vrije ruimte voor inkoop van eigen aandelen is bij beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal ruimer gesteld dan bij gewone naamloze vennootschappen. De Méris vermeldt dat de vrije ruimte voor inkoop van eigen aandelen bij open end beleggingsmaatschappijen zo ruim is gedefinieerd, dat deze ruimte in de praktijk voor de inkoop geen belemmering vormt. Ik zou hieraan willen toevoegen dat deze vrije ruimte weliswaar groter is dan bij een gewone naamloze vennootschap, doch lang niet groot genoeg. De praktijk ondervindt wel degelijk hinder van de in de wet opgenomen regel dat 10% van het maatschappelijk kapitaal bij derden moet zijn geplaatst. Dreigt door structurele inkoop van eigen aandelen de ondergrens van 10% te worden genaderd, dan zal snel verlaging van het maatschappelijk kapitaal dienen plaats te vinden. Vindt de benodigde statutenwijziging niet tijdig plaats, dan ontstaat een situatie die van de open end beleggingsmaatschappij ongewild een semi-closed end maatschappij maakt met alle mogelijke gevolgen van dien voor de beurskoers. Naar mijn mening kan die arbitraire ondergrens (de Tweede EG-Richtlijn ter harmonisatie van het vennootschapsrecht van 13 december 1976 schrijft een ondergrens in die vorm niet voor) worden gemist en kan er worden volstaan met een ondergrens gelijk aan het minimumkapitaal dat voor alle naamloze vennootschappen geldt, f 100.000.

Mr. Drs. E.J. van Garderen RA, is werkzaam bij Schroders International Property Fund NV. Deze reactie is op persoonlijke titel geschreven.

4 Met de wet strijdig verkregen aandelen

Het besluit van het bestuur van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal om aandelen in te kopen zonder dat er sprake is van voldoende ruimte, is volgens De Méris vernietigbaar. Naar mijn mening is een dergelijk besluit echter nietig. Hier kan immers een parallel worden getrokken met een besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal waardoor dit kapitaal hoger zou worden dan vijfmaal het geplaatste kapitaal, of met een besluit tot uitgifte van aandelen boven het maatschappelijk kapitaal. Die besluiten zijn nietig wegens strijd met de wet. De Méris schrijft dat vervolgens bestuurders gevraagd kan worden de te veel genomen aandelen voor eigen rekening over te nemen. Dat is mijns inziens nog maar de vraag. Art. 2:98a BW waarin een dergelijk gevolg voor bestuurders wordt beschreven, ziet slechts op inkoop van eigen aandelen in strijd met de regels voor gewone naamloze vennootschappen. Aansprakelijkheid van bestuurders sluit ik echter niet uit.

5 Resultaat op de vervreemding van eigen aandelen

De Méris sluit zich aan bij Burgert en Timmermans (1988) en Van Hoepen (1992, p. 236), dat resultaten op inkoop en verkoop van eigen aandelen buiten de winst- en verliesrekening dienen te blijven. Het betreft hier vermogensmutaties, die in de vrije reserves dienen te worden verwerkt, eventueel binnen een afzonderlijk te vormen egalisatierekening.

Verwerking via de winst- en verliesrekening past inderdaad niet bij deze transacties in de kapitaalsfeer. Ik voeg daar aan toe dat eventuele verschillen tussen de inkoopprijs en de intrinsieke waarde, of de verkoopprijs en de intrinsieke waarde, ook geen componenten van het resultaat zijn. Sterker nog, deze verschillen zijn niet relevant. Het is een misvatting te denken dat het zinvol is deze verschillen te verbijzonderen. Open end wil niets meer zeggen dan dat een dergelijke beleggingsinstelling bereid is als vrager of aanbieder van eigen aandelen op de markt te fungeren tegen marktprijzen voor zover die prijzen gelijk zijn aan de intrinsieke waarde c.q. die prijzen schommelen (binnen een aangegeven bandbreedte) rondom de intrinsieke waarde (bied- en laatprijzen). Het gaat derhalve om marktprijzen waarvoor

beleggers kennelijk bereid zijn te verkopen c.q. te kopen. Voor deze prijzen kunnen ook transacties tussen derden onderling tot stand komen.

6 Fiscale verwerking van eigen aandelen

In zijn beschrijving van de fiscale aspecten vermeldt De Méris dat de beleggingsmaatschappij bij aan- en verkoop van eigen aandelen steeds een bepaalde vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangt. Die vergoeding dient in het algemeen tot de prijs van het aandeel te worden gerekend en niet direct als een provisie voor financiële dienstverlening te worden verantwoord, aldus De Méris. Ik ben het volledig eens met De Méris dat ook fiscaal het verschil tussen inkoopprijs en intrinsieke waarde, respectievelijk verkoopprijs en intrinsieke waarde, niet tot provisie voor financiële dienstverlening moet worden gerekend, met navenante boeking in het resultaat. Zoals hierboven gezegd, de prijzen die beursgenoteerde beleggingsmaatschappijen betalen c.q. ontvangen zijn de prijzen die tegenpartijen op de beurs voor die aandelen ontvangen c.q. betalen. Bij aan- en verkoop van eigen aandelen zou ik dan ook zelfs niet willen spreken over financiële dienstverlening door de beleggingsmaatschappij, laat staan over een vergoeding daarvoor.

Bij zijn bespreking van zo'n vergoeding in het geval van inkoop van eigen aandelen geeft De Méris, naar ik aanneem abusievelijk, aan dat door zo'n provisie de inkoopprijs hoger is. Dit moet uiteraard een lagere inkoopprijs zijn.

7 Weergave en verwerking in de jaarrekening

De Méris stelt dat bij open end beleggingsmaatschappijen de hoeveelheid ingekochte aandelen iets zegt over de sterkte van het fonds. Derhalve zou het aantal ingekochte eigen aandelen interessante informatie vormen. Naar mijn mening heeft die informatie weinig waarde. Het bestaan van ingekochte eigen aandelen betekent slechts dat ooit meer aandelen bij derden hebben uitgestaan; met andere woorden, beleggers hebben hun aandelen terugverkocht aan het fonds. Dit zegt echter niets over de vooruitzichten of de kwaliteit van het fonds. Relevant zijn de huidige omvang van het fonds en de performance-vooruitzichten. De praktijk laat regelmatig zien dat fondsen worden geconfronteerd met inkoop van eigen

aandelen, terwijl ze juist goede performance vertonen en er goede toekomstverwachtingen zijn. Bovendien is, zoals ook De Mris zegt, het vrij eenvoudig om ingekochte aandelen in te trekken; daarmee verdwijnen de aandelen, en dus deze informatie. Het is derhalve veel inzichtelijker om het bij derden uitstaande kapitaal te volgen.

De Mris onderscheidt een fiscaalrechtelijk, een civielrechtelijk en een economisch begrip agio. Van het civielrechtelijke begrip geeft hij geen definitie. Ook het BW zwijgt over de inhoud van het begrip agio. In de literatuur wordt onder civielrechtelijk agio verstaan: al hetgeen op een aandeel boven de nominale waarde is gestort. Wil men bereiken dat de agioreserve te allen tijde de stand van het totale civielrechtelijke agio weergeeft, dan kan de agioreserve slechts worden verhoogd door uitgifte van aandelen waarop agio wordt gestort c.q. door een aanvullende agiostorting op de bestaande geplaatste aandelen, en slechts worden verlaagd door terugbetaling van gestort agio. Gemakshalve abstraheer ik hier verder van het geval waarin er sprake is van delging van verliezen.

De Mris stelt dat bij inkoop van eigen aandelen het verschil tussen de nominale waarde en de aankoopprijs in de agioreserve kan worden verwerkt. Alsdan sluiten civiel en fiscaal agio op elkaar aan, aldus De Mris. Dit behoeft echter enige nuancering. Die verwerkingswijze tast de omvang van de in de jaarrekening vermelde agioreserve aan. Civielrechtelijk gebeurt er echter niets anders, dan dat het desbetreffende ingekochte aandeel van eigenaar wisselt. Van terugbetaling van agio is geen sprake. Onder de veronderstelling dat dit vor de inkoop wel het geval was, geeft aldus de agioreserve niet meer het bedrag weer dat civielrechtelijk als agio zou moeten worden beschouwd. Door die afboeking is het verband tussen het geplaatste kapitaal en het bedrag dat daarop ooit is gestort, verbroken. Het civielrechtelijke agio en het fiscaal agio zullen met die verwerkingswijze dan ook niet op elkaar aansluiten. De agioreserve volgens de jaarrekening en de fiscale agioreserve doen dat wel.

Zoals De Mris terecht aangeeft, speelt het fiscaal agio een voorname rol bij beleggingsmaatschappijen. aangezien bij inkoop van eigen aandelen inkomsten- en dividendbelasting kan worden voorkomen als het verschil tussen de inkoopprijs en het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal van het fiscaal agio kan

worden afgeboekt (zie ook Infobulletin 1988/147, V-N 1988, p. 585). Gelet op deze voorname consequentie dient een open end beleggingsmaatschappij naar mijn mening dan ook de fiscale agioreserve in de jaarrekening te vermelden, zodat de belegger in beginsel inzicht heeft in de onbelaste directe inkoopcapaciteit van de open end beleggingsmaatschappij.

8 Verslaggevingspraktijk bij open end beleggingsmaatschappijen

De Mris vermeldt dat in de praktijk de meeste open end beleggingsmaatschappijen de ingekochte eigen aandelen in mindering brengen op het geplaatste kapitaal. Die praktijk is mijns inziens ook gerechtvaardigd, aangezien:

- 1 de omvang van het bij derden uitstaande kapitaal van de beleggingsmaatschappij dan direct uit de balans kan worden gelezen;
- 2 zoals De Mris terecht opmerkt, het juridisch en economisch verschil tussen inkoop en intrekking van eigen aandelen bij open end beleggingsmaatschappijen verwaarloosbaar is;
- 3 dan tevens aansluiting met de (voor beleggingsmaatschappijen niet onbelangrijke) fiscale behandeling van ingekochte eigen aandelen wordt bereikt;
- 4 de evenknie van de open end beleggingsmaatschappij, het open end beleggingsfonds, doorgaans participaties kent, die bij inkoop ook onmiddellijk worden ingetrokken; voor het beleggingsfonds gelden de kapitaalbeschermingsbepalingen rondom de intrekking vermeld in Boek 2 BW niet, ofschoon zo'n fonds, wanneer het zich richt tot het publiek, wel gebonden is aan Titel 9 van Boek 2 BW ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen; een verschillende behandeling voor in gelijke zin opererende beleggingsinstellingen draagt niet bij aan de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen;
- 5 beleggingsmaatschappijen opgericht naar buitenlands recht (bijvoorbeeld Luxemburgs recht) voornamelijk werken met het bij derden uitstaande kapitaal; ook hier wordt de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen met deze methode bevorderd;
- 6 voor de berekening van de intrinsieke waarde per aandeel, het aantal bij derden uitstaande aandelen van belang is; dat aantal blijkt bij deze methode direct uit de balans.

Art. 2:362 BW laat deze verwerkingwijze toe, mits toegelicht; het inzicht wordt hiermee, zoals betoogd, immers vergroot.

Het geplaatste kapitaal is een grootheid die voor een open end beleggingsmaatschappij bedrijfseconomisch niet relevant is; het gaat om het bij derden uitstaande kapitaal. Helaas wordt in Boek 2 BW, maar ook in de Wet melding zeggenschap in beursgenoteerde vennootschappen en in de Handelsregisterwet onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere werking van open end beleggingsmaatschappijen door het begrip geplaatst kapitaal ook voor die maatschappijen te hanteren.

Het voorstel van De Méris om de ingekochte eigen aandelen niet in mindering te brengen op het geplaatste kapitaal, doch na de overige vrije reserves een aparte aftrekpost gelijk aan het nominaal bedrag aan ingekochte aandelen te introduceren, acht ik dan ook minder gelukkig. Daarmee is het begrip geplaatst kapitaal in strikte zin, dat voor open end beleggingsmaatschappijen niet bruikbaar is, nog niet uit de balans verbannen. De enige reden waarom De Méris wil vasthouden aan het geplaatste kapitaal onder toevoeging van genoemde aftrekpost, is dat anders de vrije dividendruimte volgens de balans te hoog wordt voorgesteld. Hierbij plaats ik enkele kanttekeningen.

1 Wil het voorstel van De Méris leiden tot het direct uit de balans kunnen aflezen van de vrije dividendruimte, dan zullen de rubricering en de beschrijving van de aftrekpost wel zodanig dienen te zijn, dat de gebruiker van de jaarrekening de aftrekpost op de vrije reserves en niet op het geplaatste kapitaal in mindering brengt. In het laatste geval heeft de gebruiker een te hoge vrije ruimte voor ogen (zie ook Van Hoepen, 1992, p. 236). In het rekenvoorbeeld dat De Méris geeft, is de presentatie verwarrend; hij verwacht van de gebruiker dat deze de juiste berekening maakt om de vrije dividendruimte vast te stellen.

2 De Méris heeft gelijk als hij schrijft dat de vrije dividendruimte vooral van belang is voor fiscale beleggingsinstellingen. Om die status te behouden dient door dergelijke lichamen aan de fiscale uitdelingsverplichting te worden voldaan. Verlies van die status wegens onvoldoende vrije ruimte is een gevaar. Doch ik zie niet in dat dit een reden is om de vrije dividendruimte uit de balans te doen blijken. Immers, de gebruikers zullen ook bij een vrije ruimte die direct is waar te nemen uit de

balans, het gevaar niet kunnen onderkennen zolang zij onbekend zijn met de hoogte van de fiscale uitdelingsverplichting, welke doorgaans niet exact uit de jaarrekening blijkt. De opstellers van de jaarrekening dienen zich – zeker bij een fiscale beleggingsinstelling gelet op de fiscale uitdelingsverplichting – altijd te vergewissen van de hoogte van de vrije dividendruimte; daar helpt een presentatie, zoals door De Méris voorgesteld, niet bij.

3 De uitspraak van de Hoge Raad van 18 december 1991 (nr. 27362, BNB 1992, 288), die De Méris noemt in het kader van het gevaar van verlies van de status van fiscale beleggingsinstelling bij onvoldoende vrije dividendruimte, betreft een geval waarbij het ging om een besloten vennootschap. De beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is echter aan minder stringente kapitaalbeschermingsregels gebonden en heeft meer mogelijkheden om tijdig via kapitaalvermindering vrije dividendruimte te creëren, dan wel via inkoop van eigen aandelen (de vrije inkoopruimte wordt nauwelijks door het gebonden eigen vermogen beperkt) aan de fiscale uitdelingsverplichting te voldoen. De kans op statusverlies wegens onvoldoende vrije dividendruimte acht ik bij open end beleggingsmaatschappijen dan ook gering, tenzij bestuurders zitten te slapen.

4 Desalniettemin is het inzicht gediend met het zichtbaar maken van het bedrag aan vrije dividendruimte. Ik ben dan ook voorstander van het geven van aandacht aan de vrije dividendruimte, maar dan in of via de toelichting. Voor het bepalen van die ruimte kan men niet zonder raadpleging van de toelichting. Immers, zoals De Méris ook zelf aangeeft, de wettelijke en statutaire reserves kunnen hoger zijn dan in de balans getoond (zie ook Beckman, 1988, p. 25). Ter bepaling van de vrije dividendruimte is het derhalve verstandig om niet uitsluitend af te gaan op de presentatie in de balans.

Dit alles pleit naar mijn mening voor opname van het bij derden uitstaande kapitaal in de balans met in de toelichting ofwel de berekening van de vrije dividendruimte, ofwel de opmerking dat ter berekening van die ruimte de totale nominale waarde van de ingekochte eigen aandelen op de vrije reserves in mindering moet worden gebracht, onder opgave van die totale nominale waarde. Alsdan wordt enerzijds recht gedaan aan de bijzondere kapitaalstructuur van open end beleg-

gingsmaatschappijen en anderzijds de vrije dividendruimte niet vergeten.

Naschrift

Mr. Drs. G.H.C. de Méris ACA

Naast enige kritische kanttekeningen bestaat voorgaand artikel uit meerdere aanvullende opmerkingen, waarvan ik de meeste deel. Hoewel ik over de meeste kritische kanttekeningen met Van Garderen van mening verschil zal ik mij in dit naschrift tot enige punten beperken.

Zoals in mijn artikel beschreven, is het op balansdatum nog niet duidelijk hoeveel aandelen zullen uitstaan op het moment van dividenddeclaratie. Op dat moment kan nog niet van een schuld worden gesproken. Pas op het moment van dividenddeclaratie ontstaat een schuld aan de aandeelhouders. Meestal wordt dit gehele bedrag bij gewone NV's als dividendschuld opgenomen in de balans na winstbestemming. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de mutatie van bij derden uitstaande aandelen tot het moment van dividenddeclaratie. In de wet is nergens geregeld hoe het dividend op alsnog verkochte of daarna ingekochte aandelen moet worden verwerkt. Met het oog op deze situatie, waarin nog niet bekend is of schuldeiser en schuldenaar eventueel dezelfde zullen zijn, pleit ik juist voor het vermijden van het juridisch begrip 'dividendschuld' in de jaarrekening en de term 'beschikbaar voor dividenddeclaratie' te gebruiken.

De vrije ruimte voor de inkoop van eigen aandelen is bij open eind beleggingsmaatschappijen ruim gedefinieerd. Zoals van Garderen terecht stelt, kan de wettelijke ondergrens van 10% van het maatschappelijk kapitaal in het geval van structurele inkoop van eigen aandelen een probleem opleveren. Ter voorkoming van een semi-closed end karakter van de beleggingsmaatschappij zullen de aandeelhouders moeten worden ingelicht en zal de AVA een statutenwijziging moeten goedkeuren.

Mijns inziens kan het bijeenroepen van de AVA een signaal vormen voor de aandeelhouders dat de inkoop een structureel karakter heeft gekregen. De belangstelling van beleggers is duidelijk minder dan oorspronkelijk gedacht. De

problematiek is blijkbaar niet eerder tijdens de AVA onderkend of de situatie heeft zich onverwachts snel verslechterd.

Open eind beleggingsmaatschappijen zijn in voortdurende concurrentiestrijd gewikkeld om ter belegging beschikbare vermogens aan te trekken of te behouden. In dit krachtenveld worden deze vermogens herhaaldelijk gerealloceerd. Dit komt bij open eind beleggingsmaatschappijen tot uitdrukking in de plaatsing of inkoop van eigen aandelen. Een beleggingsmaatschappij die structureel moet inkopen is duidelijk niet in staat deze concurrentiestrijd in haar voordeel te beslechten.

Het bestaan van ingekochte aandelen betekent mijns inziens meer, dan dat ooit meer aandelen bij derden hebben uitgestaan. Volgens van Garderen bepalen alleen de omvang en de performance-vooruitzichten de kwaliteit van een beleggingsmaatschappij. Het lijkt mij dat, ondanks gunstige vooruitzichten, een verleden met alleen maar inkoop van eigen aandelen een indicatie is dat de markt de positieve visie van het management of de financieel analisten niet deelt. Het is voor de bestaande en potentiële aandeelhouders van belang de inkoop van eigen aandelen te kunnen volgen en mede hieruit hun eigen conclusies te kunnen trekken. De conclusie kan dan zijn dat de beleggingsmaatschappij structureel wordt ondergewaardeerd of dat voorzichtigheid op zijn plaats is.

In de praktijk is informatie over de in het verleden ingekochte eigen aandelen zelden in de jaarrekening terug te vinden. Daarnaast leidt een jarenlange verwerking van eigen aandelen door aftrek van het geplaatst kapitaal tot een verkeerde voorstelling van de vrije inkoop- en dividendruimte. Mijns inziens zou het inzicht in de financiële positie en de vrije inkoopruimte ondermeer door een zichtbare verwerking in de balans kunnen worden vergroot. Dit heeft als voordeel dat de informatie rechtstreeks uit de jaarrekening te herleiden is. Ik vind het daarbij juist een voordeel dat de gebruiker de juiste berekening zelf kan maken in plaats van zich geheel op een mededeling in de toelichting te moeten verlaten. Dat aanvullende informatie over de fiscale uitdelingsverplichting het inzicht nog verder vergroot doet niets af aan de voordelen van een transparante verwerking in de balans.

De in het voorgaande artikel naar voren gebrachte argumenten ter rechtvaardiging van de huidige praktijk gelden ook indien de inkoop van

eigen aandelen rechtstreeks in de balans wordt verwerkt. Wil men echter open eind beleggingsmaatschappijen primair als beleggingsfondsen zien, dan speelt het geplaatst kapitaal inderdaad geen rol en pleit dit niet voor verwerking in de balans. Daarmee treed ik dan in een discussie die buiten het kader van mijn artikel valt en waarin het juridisch kader van de NV en de daaraan verbonden crediteurenbescherming eventueel verlaten zou worden. Ik vraag mij daarbij overigens af of dit bij vastgoed open eind beleggingsmaatschappijen, die vaak voor meer dan de helft met vreemd vermogen zijn gefinancierd, een gelukkige ontwikkeling zou zijn.

Van Garderen rechtvaardigt verwerking van eigen aandelen in het geplaatst kapitaal daarnaast met een beroep op art. 2:362 BW. Hierin is bepaald dat van wettelijke voorschriften mag worden afgeweken indien het wettelijk vereiste inzicht hiermee wordt gediend. Naast de vraag of het wettelijk vereiste inzicht wel met deze verwerking wordt vergroot, gaat hij hiermee voorbij aan art. 2:363 BW. Daarin wordt bepaald dat vereiste vermeldingen achterwege mogen blijven voor zover zij op zichzelf genomen en tezamen met soortgelijke vermeldingen voor het vereiste inzicht van te verwaarlozen betekenis zouden zijn. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat de vermelding krachtens art. 2:378 BW, gericht op de verwerking van de inkoop van eigen aandelen in het eigen vermogen, niet achterwege mag blijven. Uit de wet en de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een zodanig belang hecht aan het inzicht in de inkoop van eigen aandelen dat dit niet met een beroep op algemene inzichtbepalingen terzijde kan worden geschoven.

Het voorstel om in de toelichting de vrije dividendruimte of de totale nominale waarde van de ingekochte eigen aandelen te vermelden is een verbetering ten opzichte van de huidige praktijk maar is mijns inziens nog te beperkt. Wil hetzelfde verbeterde inzicht tot stand komen als bij rechtstreekse verwerking in de balans dan dient een mutatie overzicht ingekochte aandelen en daaraan gerelateerd meerjarenoverzicht, deel uit te maken van de jaarrekening. Ik sluit mij wel aan bij de voorstellen om in de jaarrekening meer informatie te verstrekken over het fiscaal agio en de fiscale uitdelingsverplichting. Dat de huidige situatie verbetering behoeft is duidelijk. De aanzetten van de Raad voor de Jaarverslaggeving om voor open eind beleggingmaatschappijen tot duidelijkere richtlijnen te komen is in dit kader een bemoedigende ontwikkeling.

L I T E R A T U U R

- Beckman, H., (1988), *Uitdelingsblokkade en wettelijke reserves*, Feestbundel 'Tot vermaak van Slagter', Kluwer, Deventer, pp. 13-28.
- Burgert, R. en C.W.A. Timmermans, (1988), *De jaarrekening nieuwe stijl*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Garderen, E.J. van, (1994), Kapitale perikelen rondom de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, *TVVS* nr. 6, pp. 151-155.
- Hoepen, M. van, (1992), *Ingekochte eigen aandelen in de jaarrekening van de (semi-)open eind beleggingsinstellingen*, *Wetenschap, management en ondernemerschap*, Stenfert Kroese Uitgevers, Leiden/Antwerpen, pp. 229-240.